

MODULE VII DE L'ACADÉMIE TOOLS4CAP

DES MÉTHODES AUX DONNÉES PROBANTES : ENSEIGNEMENTS TIRÉS D'ÉTUDES DE CAS

Résumé des points clés

Introduction

Alors que le projet Tools4CAP entre dans sa dernière année, l'Académie devient une plateforme centrale pour consolider, diffuser et mettre en œuvre les connaissances générées au cours des trois dernières années. Son objectif est de guider les participants à travers un parcours d'apprentissage structuré qui approfondit progressivement la compréhension, met en avant des applications pratiques et aide les États membres à adapter les enseignements tirés à leurs propres contextes nationaux.

Pour réaliser cette ambition, l'Académie, coordonnée par [l'Association européenne pour l'innovation dans le développement local](#) (AEIDL), adopte en 2026 une structure progressive et interconnectée en trois modules. Chaque module a un objectif distinct, mais tous contribuent à un parcours unique et cohérent qui reflète la profondeur analytique des 12 études de cas (EC) développées dans le cadre de Tools4CAP. Cette conception garantit **la continuité et la diversité des perspectives, renforçant ainsi l'impact du projet à l'approche de son achèvement**. Au fil des trois modules, les participants passeront de la compréhension de la base factuelle du projet à l'examen d'expériences de mise en œuvre réelles, pour finir par réfléchir à la manière dont les résultats de Tools4CAP peuvent être appliqués dans leurs propres contextes nationaux.

ORGANISATEUR :

17 MARS 2026

EN LIGNE

44 PARTICIPANTS issus de 18 PAYS

(Autorités publiques, instances de gouvernance, chercheurs, innovateurs et autres parties prenantes du secteur agricole)

PRÉSENTATIONS ET ENREGISTREMENTS [ICI](#)

Si vous voyez cette icône, cliquez dessus pour voir la présentation

Si vous voyez cette icône, cliquez dessus pour voir la vidéo

Organisé le **17 mars 2026**, le module VII a réuni plus de 40 participants issus de 18 États membres. La session s'est ouverte sur un aperçu des résultats du projet et de la feuille de route pour 2026, **posant ainsi les bases du cycle d'apprentissage de la dernière année de l'Académie**. Les quatre études de cas présentées dans ce module ont mis en avant un ensemble de fonctionnalités techniques avancées qui les distinguent du reste du groupe, notamment l'utilisation de modélisations quantitatives sophistiquées, des niveaux élevés d'intégration et d'interopérabilité des données, ainsi qu'une grande profondeur analytique pour soutenir **une prise de décision fondée sur des données probantes**.

[Tools4CAP Academy](#) vise à fournir un cadre pour le renforcement des capacités et l'apprentissage entre pairs afin de développer un programme de formation attrayant et sur mesure répondant aux besoins des utilisateurs finaux. [Tools4CAP](#), coordonné par ECORYS, est un projet s'inscrivant dans le programme Horizon qui rassemble 21 organisations partenaires issues de 18 pays de l'UE, dotées d'une expertise exceptionnelle dans les domaines économiques, environnementaux, climatiques et sociaux, des nouvelles sources de données et des technologies de surveillance, ainsi que dans l'engagement des parties prenantes, les données et indicateurs sociaux, environnementaux et liés au bien-être animal, dans les contextes du développement agricole et rural.

Plans stratégiques de la PAC et utilisation des outils : aperçu de Tools4CAP

Le projet Tools4CAP a permis de faire progresser la planification stratégique fondée sur des données factuelles grâce à l'élaboration, à l'expérimentation et à l'évaluation d'un large éventail d'outils analytiques, participatifs et de suivi dans l'ensemble des États membres. En décembre 2025, le projet avait permis de dégager un ensemble complet de conclusions sur la manière dont ces outils peuvent renforcer la conception, la mise en œuvre et le réexamen des plans stratégiques de la PAC, **en particulier dans un contexte où les futurs cadres de gouvernance pourraient accorder aux États membres une plus grande autonomie et flexibilité dans l'élaboration des politiques**.

S'appuyant sur ce travail d'analyse, le projet a également formulé des recommandations pour le prochain **cadre financier pluriannuel**. Celles-ci sont présentées dans la **note d'orientation « PAC 2028-2034 : Accompagner le changement pour une politique fondée sur des données factuelles »**, publiée en décembre 2025, qui expose les implications du changement de gouvernance proposé et souligne le rôle essentiel d'outils analytiques robustes, de systèmes de données harmonisés et d'une capacité institutionnelle renforcée pour garantir la transparence, la comparabilité et une prise de décision fondée sur des données factuelles dans toute l'Union.

Les recommandations incluses dans l'analyse présentent un ensemble cohérent de priorités pour les décideurs politiques tant au niveau de l'UE qu'au niveau national, ainsi que pour la communauté scientifique. Elles soulignent **l'importance d'ancrer les programmes de réforme des politiques nationales (NRPP) et les chapitres de la PAC dans des données solides et des processus inclusifs**, de renforcer les capacités analytiques et en matière de données, et d'assurer la cohérence et la responsabilité au

au sein d'un cadre de gouvernance plus flexible. Toutes les recommandations peuvent être consultées dans [leur intégralité dans la note d'orientation](#) et seront affinées à la lumière des enseignements tirés des études de cas et de la dernière année de travail du projet.

Enseignements tirés. Contribution des études de cas Tools4CAP

Ilona Rac

Université de Ljubljana

Les études de cas Tools4CAP montrent comment les outils analytiques, participatifs et de suivi peuvent renforcer la conception, la mise en œuvre et la révision des plans stratégiques de la PAC. À travers 12 exemples nationaux, le projet a testé des modèles quantitatifs, des méthodes participatives d'aide à la décision, des solutions de suivi et des combinaisons intégrées d'outils, générant des enseignements pratiques sur leur valeur ajoutée, leurs exigences opérationnelles et leur pertinence pour l'élaboration de politiques fondées sur des données probantes.

L'analyse, présentée par **Ilona Rac** (Université de Ljubljana), s'appuie sur l'ensemble complet des documents des études de cas achevés en novembre 2025, y compris la sélection et l'analyse comparative des outils, les fondements méthodologiques de chaque groupe d'outils, ainsi que la préparation et la mise en œuvre des études de cas. L'évaluation s'appuie sur des connaissances à la fois pratiques et théoriques associées à chaque outil, sélectionnés à partir d'un inventaire plus large en fonction des intérêts des utilisateurs finaux et des priorités nationales.

MÉTHODES QUALITATIVES ET PARTICIPATIVES

- Allemagne - Matrice IOI
- Irlande - Logique d'intervention
- Pologne - Outil de hiérarchisation

MODÈLES QUANTITATIFS

- République tchèque - Modèle GLOBIOM
- France - Outil d'évaluation expérimentale
- Hongrie - Modèle CAPRI

DONNÉES ET SYSTÈMES DE SUIVI

- Grèce - Outil de suivi des politiques
- Italie - Outil de suivi des politiques
- Espagne - Carte des indicateurs SOC

OUTIL INTÉGRAL (APPROCHES MULTI-OUTILS)

- Pays-Bas - Modèles conjoints de revenus agricoles Eco-scheme/Farmdyn/AGMEMOD, matrice IOI, outil de suivi des politiques
- Slovénie - Élaboration participative d'une vision, outil de suivi des politiques, élaboration de scénarios
- Espagne - Carnet d'exploitation numérique et CAPRI

Études de cas Tools4CAP par catégorie d'outils

L'évaluation recoupe les informations issues des études de cas, des échanges avec les partenaires nationaux et des discussions internes au projet, y compris un atelier dédié qui a validé les conclusions et approfondi la compréhension des performances des outils dans des contextes politiques réels. Elle a suivi une **approche structurée en cinq étapes** :

1. Des rapports d'études de cas ont été rédigés pour documenter les expériences de mise en œuvre, les avantages, les limites et les risques.
2. Les études de cas ont été regroupées en quatre catégories reflétant leurs caractéristiques méthodologiques.
3. Une matrice d'évaluation a été définie avec 5 critères et 12 sous-critères.
4. Chaque catégorie d'outils a été évaluée à l'aide d'une série de questions d'évaluation.

5. Des conclusions et des recommandations ont été formulées afin de guider l'utilisation des outils dans les États membres.

Le **cadre d'évaluation Tuneup (TEF)** constitue un élément central de cette évaluation ; il fournit une base conceptuelle et méthodologique pour analyser les outils utilisés dans la conception et le suivi des plans stratégiques de la PAC. Le TEF repose sur une catégorisation des outils, une matrice d'évaluation comprenant des critères, des sous-critères et des questions d'orientation, ainsi que sur la triangulation de données provenant de diverses sources. Si les critères et sous-critères sont cohérents pour toutes les catégories d'outils, les questions d'évaluation sont adaptées aux caractéristiques méthodologiques et techniques spécifiques de chaque type d'outil.

Les cinq critères du cadre d'évaluation Tuneup

Le TEF s'articule autour de cinq critères : **exactitude, fiabilité, applicabilité, accessibilité et efficacité.**

Ensemble, ces critères constituent une base complète pour évaluer les atouts et les limites des outils, identifier les conditions de leur utilisation efficace et aider les États membres à sélectionner et à mettre en œuvre des outils susceptibles d'améliorer la qualité et la solidité de la planification stratégique de la PAC.

L'examen des données disponibles pour les différents outils analytiques met en évidence **qu'aucun instrument ne peut à lui seul soutenir efficacement toutes les étapes du cycle politique.** Au contraire, chaque outil présente des atouts spécifiques à des moments particuliers, ce qui rend la complémentarité essentielle. Lorsqu'ils sont combinés, les outils et méthodes intégrés peuvent offrir une valeur stratégique considérable.

Outil	Avantages	Défis
Modèles	<ul style="list-style-type: none"> Simulation ex ante des politiques Prend en compte les interactions entre la production, le marché et l'environnement Forte crédibilité scientifique Particulièrement adapté aux compromis complexes 	<ul style="list-style-type: none"> Génère un volume important de données Limitées sur les questions émergentes Nécessite un haut niveau d'expertise Lenteur par rapport aux délais politiques
Économie expérimentale	<ul style="list-style-type: none"> Connaissances comportementales Teste différentes options (paiements, conditions) Complète la modélisation Grande rigueur et crédibilité scientifique 	<ul style="list-style-type: none"> Nécessite beaucoup de ressources et de temps Méthodes complexes Difficile à aligner sur les échéances politiques Nécessite une expertise spécialisée
Outils participatifs	<ul style="list-style-type: none"> Fort engagement des parties prenantes Soutient la planification stratégique Flexible Faibles obstacles techniques 	<ul style="list-style-type: none"> Dépend de la participation Risque de biais Profondeur analytique limitée Nécessite une animation qualifiée
Suivi	<ul style="list-style-type: none"> Permet une gouvernance axée sur la performance Intègre plusieurs sources de données Les tableaux de bord clarifient les résultats Forte valeur à long terme 	<ul style="list-style-type: none"> Obstacles institutionnels/juridiques Investissements initiaux élevés en informatique et en données Problème d'accès aux données
Études de cas intégrées	<ul style="list-style-type: none"> Flexibilité Analyse complète Adapté aux défis complexes 	<ul style="list-style-type: none"> Barrières à l'entrée élevées Nécessite une collaboration à long terme

Aperçu des avantages et des défis des méthodes et outils analysés dans les études de cas

En revanche, les approches participatives sont généralement les plus faciles à mettre en œuvre et peuvent renforcer la légitimité et l'appropriation par les parties prenantes, tandis que des méthodes plus innovantes — telles que l'observation de la Terre, les applications d'apprentissage automatique et l'UML — sont très prometteuses pour améliorer la profondeur et la rapidité de l'analyse. Cependant, ces approches avancées se heurtent encore à des obstacles importants, notamment en matière d'accès aux données, d'interopérabilité, de qualité et de compétences techniques.

Dans l'ensemble, l'efficacité de tous ces outils dépend fortement d'une solide capacité d'analyse, d'infrastructures de données fiables et d'une collaboration institutionnalisée entre les communautés scientifiques et politiques. Bien que la faisabilité technique de ces outils soit généralement élevée, leur adoption reste limitée par les contraintes de capacité institutionnelle, les lacunes dans les données, le manque d'expertise spécialisée, les délais serrés lors de la préparation des CSP et, dans certains cas, la demande limitée en matière de soutien analytique.

Outils quantitatifs : les quatre études de cas

Les quatre études de cas présentées au cours du module VII montrent comment la modélisation et l'économie expérimentale peuvent soutenir la planification stratégique de la PAC en évaluant les impacts des politiques, en testant les réactions comportementales et en améliorant la base factuelle pour la prise de décision.

*République tchèque –
Évaluation des impacts de la
PAC à l'aide de GLOBIOM*
Juliana Arbelaez (Czechglobe)

L'étude de cas tchèque a appliqué le modèle GLOBIOM pour évaluer les effets économiques et environnementaux de différentes configurations de la PAC dans divers scénarios climatiques. L'analyse montre que les conditionnalités environnementales (BCAE) sont essentielles pour préserver les prairies permanentes et réduire les émissions de gaz à effet de serre, tandis que les paiements directs peuvent augmenter les émissions de certaines cultures. L'étude souligne les besoins élevés en ressources des modèles à grande échelle et la nécessité de partenariats permanents entre les ministères, les développeurs de modèles et les instituts de recherche nationaux pour garantir une utilisabilité à long terme.

*Hongrie – Utilisation de CAPRI
pour analyser le soutien aux
cultures protéagineuses*
Zsolt Szabo (AKI - IEA)

La Hongrie a utilisé le modèle CAPRI pour examiner comment l'augmentation des aides couplées au soja pourrait affecter la production, l'utilisation des terres, les revenus agricoles et les émissions. Les scénarios prévoyant des paiements plus élevés ou des limites d'hectares plus strictes ont entraîné une augmentation significative de la production de soja (jusqu'à 160 %) et des revenus agricoles (jusqu'à 80 %), tout en réduisant les émissions de CO₂ dans les scénarios de programmes écologiques. L'étude confirme la pertinence de CAPRI pour l'analyse ex ante de la PAC au niveau national, mais révèle également une demande institutionnelle limitée en matière d'évaluations quantitatives et une forte dépendance vis-à-vis des développeurs de modèles pour des applications plus avancées.

*France – L'économie expérimentale au service de l'amélioration de la conception
des AECM*
Pauline Mace (Oréade-Brèche)

L'étude de cas française a exploré des outils expérimentaux – initialement une expérience de choix discret, puis adaptée à la théorie du comportement planifié – afin de mieux comprendre le faible niveau de participation des agriculteurs à une mesure agro-environnementale et climatique visant à promouvoir l'autonomie protéique. Les résultats montrent que les agriculteurs apprécient les avantages environnementaux et liés à la production, mais sont confrontés à des contraintes financières et de temps. Ils préfèrent également un soutien technique volontaire plutôt qu'obligatoire et réclament une administration simplifiée et des paiements plus rapides. L'étude démontre le potentiel de l'économie expérimentale pour la conception ex ante des mesures, tout en notant que les besoins en ressources et la petite taille des échantillons peuvent limiter son applicabilité dans les processus politiques concrets.

Espagne – Intégration des données du registre agricole numérique dans CAPRI pour l'analyse des pesticides

David Nafria (ITACyL)

L'Espagne a cherché à déterminer si les données sur l'utilisation des pesticides issues du registre agricole numérique (FMIS) pouvaient améliorer la capacité du CAPRI à évaluer les politiques liées aux pesticides. L'intégration des données du FMIS a permis d'obtenir des schémas d'utilisation des pesticides plus réalistes, reflétant mieux les conditions agronomiques régionales et les incitations liées aux programmes écologiques. Toutefois, le caractère volontaire de la déclaration limite la représentativité des données. L'étude recommande donc **une déclaration obligatoire et harmonisée via le Carnet numérique de l'exploitation, soutenue par des procédures d'anonymisation, de validation et adaptées aux agriculteurs**, afin de renforcer l'élaboration de politiques fondées sur des données probantes et d'améliorer la robustesse du modèle.

Des méthodes aux données factuelles : enseignements tirés d'études de cas. Résumé de la table ronde

Les discussions de la table ronde, animées par le **professeur Emil Erjavec** (Université de Ljubljana), ont mis en évidence l'importance croissante des outils quantitatifs et expérimentaux dans l'élaboration des politiques agricoles à travers l'Europe.

L'un des thèmes centraux était la **capacité des modèles quantitatifs à faciliter un dialogue structuré entre des parties prenantes aux priorités diverses et parfois contradictoires**. En fournissant un cadre analytique commun, ces outils contribuent à harmoniser les points de vue des agriculteurs, des ministères sectoriels, des autorités environnementales et d'autres acteurs. Cette fonction est particulièrement pertinente dans le contexte de la politique agricole commune, où la Commission européenne s'appuie sur des données quantitatives. Le renforcement des capacités analytiques nationales améliore donc à la fois la coordination interne et la capacité des États membres à articuler leurs priorités lors des négociations.

Les discussions ont également souligné que **l'efficacité de ces outils dépend de la disponibilité de données solides et de haute qualité**. La demande d'informations détaillées est en hausse, notamment en ce qui concerne les indicateurs environnementaux, la biodiversité, le bien-être animal et les aspects sociaux de l'agriculture. Dans ce contexte, répondre à cette demande nécessite également des investissements soutenus, une expertise technique et un engagement institutionnel. C'est pourquoi l'un des principaux défis consiste à encourager les agriculteurs à partager leurs données, car ils ne fournissent généralement des informations que lorsque cela leur est demandé ou lorsqu'ils y voient des avantages évidents, tandis que les craintes liées à un contrôle administratif accru restent un obstacle. **Instaurer la confiance, assurer la transparence et garantir une protection solide des données sont essentiels pour améliorer la disponibilité des données et soutenir l'élaboration de politiques fondées sur des données probantes.**

Un autre point important abordé lors de la table ronde a été **la complexité technique des outils de modélisation avancés**. Bien que de nombreux modèles soient accessibles au public, leur mise en œuvre efficace nécessite des connaissances spécialisées, en particulier pour l'étalonnage et l'utilisation opérationnelle. Il a été souligné que les instituts de recherche sont souvent mieux placés que les organismes gouvernementaux pour héberger et maintenir ces outils, car ils peuvent assurer la continuité, la capacité technique et la crédibilité scientifique. De plus, les publications scientifiques résultant de l'utilisation des modèles contribuent à légitimer les résultats et à susciter l'intérêt des décideurs politiques.

Le rôle de l'économie expérimentale a également été examiné. Si ce domaine génère des résultats scientifiques de grande qualité et des informations précieuses sur le comportement des agriculteurs, son influence directe sur les politiques reste limitée. Même les méthodes expérimentales, souvent conçues pour des contextes universitaires, ne correspondent pas toujours aux besoins institutionnels ou aux calendriers politiques, et les résultats peuvent être difficiles à interpréter ou à appliquer pour les autorités de gestion. Il est donc **nécessaire d'adapter les pratiques de diffusion et de développer des approches qui préservent la rigueur scientifique tout en rendant les connaissances plus accessibles, plus opportunes et plus pertinentes pour les processus politiques**. Enfin, la connaissance limitée qu'ont les gouvernements de l'existence et du potentiel de ces outils freine encore davantage leur adoption.

La discussion a également mis en évidence le potentiel des **registres agricoles numériques**. Ces ensembles de données offrent des informations détaillées sur les pratiques agricoles, notamment l'utilisation des machines,

le calendrier des opérations et les décisions au niveau des parcelles. **Ces informations peuvent aider les décideurs politiques à mieux évaluer le degré de flexibilité dont disposent les agriculteurs face aux exigences réglementaires**, par exemple en matière de restrictions sur les pesticides. Les registres nationaux des achats de produits agricoles constituent une source supplémentaire de données précises, bien que le recoupement de ces données avec des cultures spécifiques et des périodes d'application reste techniquement complexe.

Une conclusion commune s'est dégagée de l'ensemble des discussions : bien que les chercheurs produisent des outils fiables et des données **probantes** de grande qualité, leur intégration dans l'élaboration des politiques reste limitée. **Dans de nombreuses administrations européennes, la prise de décision fondée sur des données probantes n'est pas encore pleinement ancrée, et les considérations politiques l'emportent souvent sur l'analyse technique**. Par conséquent, les groupes de recherche doivent prendre l'initiative de démontrer la valeur pratique de leurs outils et de veiller à ce que les résultats soient disponibles en temps opportun et accessibles tout au long des cycles politiques.

Dans l'ensemble, **les progrès dans l'utilisation des outils quantitatifs et expérimentaux dépendent d'un investissement soutenu dans les données et les capacités d'analyse, d'une collaboration renforcée entre les communautés scientifiques et institutionnelles**, et d'efforts délibérés pour instaurer la confiance auprès des agriculteurs et des autres parties prenantes. Lorsque ces éléments sont réunis, ces outils peuvent considérablement améliorer la conception, l'évaluation et la mise en œuvre des politiques agricoles.

Messages clés

- Renforcer les capacités d'analyse nationales afin d'améliorer à la fois la coordination interne et le pouvoir de négociation avec les institutions de l'UE.
- Investir dans les infrastructures de données et garantir un soutien à long terme à la collecte de données environnementales, sociales et au niveau des exploitations agricoles.
- Instaurer la confiance avec les agriculteurs grâce à la transparence, à des mesures incitatives et à des cadres solides de protection des données.
- Soutenir les instituts de recherche en tant que principaux hébergeurs d'outils de modélisation complexes et en tant que passerelles entre la science et la politique.
- Adapter les résultats scientifiques — en particulier ceux issus de l'économie expérimentale — afin de les rendre plus accessibles, plus opportuns et plus exploitables pour les décideurs politiques.
- Sensibiliser davantage les gouvernements à la disponibilité et au potentiel des outils quantitatifs et expérimentaux.
- Promouvoir une collaboration plus étroite entre les communautés scientifiques et les institutions afin de garantir que les décisions politiques s'appuient sur des données solides.

Nuage de mots résumant la session

TOOLS 4 CAP

UNIVERZA V LJUBLJANI
University of Ljubljana

International Institute for
Applied Systems Analysis

NEUROPUBLIC

WAGENINGEN
UNIVERSITY & RESEARCH

LCSS Institute
of Economics
and Rural
Development

UNIVERSITY
OF LATVIA

www.tools4cap.eu

